

Разработка Принципиальной Схемы Оптоэлектронного Устройства Для Контроля Концентрации Углекислого В Воздухе

Мамасадиқова Зулфия Юсулжановна

Старший преподаватель, кафедры “Электроника и приборостроение”, Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана,

Abstract: В статье рассмотрена актуальная проблема контроля концентрации углекислого в воздухе. Приведены принципиальная схема оптоэлектронного устройства для контроля концентрации углекислого в воздухе на полупроводниковых излучающих диодах. Изложен принцип действия принципиальной схемы оптоэлектронного устройства для контроля концентрации углекислого в воздухе с экспоненциальной разверткой.

Keywords — Оптоэлектроника, симметричный мультивибратор, делитель частоты, излучающий диод, фотоприемник, микросхема, усилитель, счетчик, дешифратор, транзистор, триггер.

INTRODUCTION.

При разработке приборов газового анализа одним из основных документов проектной документации является принципиальная схема. Именно она определяет основной состав компонентов приборов газового анализа и взаимосвязей между ними. Принципиальная схема — фундамент технического проекта, и от правильности ее выполнения зависит дальнейшее выполнение монтажных схем, схем соединений и всей сопроводительной документации.

Основная часть. Согласно с блок схемой [1] нами были разработано принципиальная схема оптоэлектронного устройства для контроля концентрации углекислого в воздухе. Принципиальная схема оптоэлектронного устройства для контроля концентрации углекислого в воздухе состоит из двух частей. На рис. 1. приведено принципиальная схема передающего части оптоэлектронного устройства, а на рис.2. – приемная. В качестве фотоприемника использован охлаждаемый фоторезистор типа ФУО-613-8.

Задающий генератор, выполнен на микросхеме DD1.1 и DD1.2 который, входит в состав микросхемы серии K155ЛА3. Частота задающего генератора выбрано таким образом что выполнялось условия [2,3]:

$$t_u = 3\tau_{\phi n} \quad (1)$$

Где: t_u - длительность импульса излучения; $\tau_{\phi n}$ – постоянная времени фотоприемника.

Рис.1. Принципиальная схема передающего части оптоэлектронного устройства для контроля концентрации углекислого в воздухе.

Для фотоприёмника типа ФУО-613-8 постоянная времени составляет $\tau_{\phi n} = 0,2$ мс . По этому длительность импульса излучения выбран $t_u = 0,5$ мс в котором приблизительно выполняется условия (1). С целью обеспечения идентичный временной режим работы фоторезистора для опорного и измерительного потоков излучений, а также для обеспечения симметричность фотозлектрического сигнала от опорного и измерительного потоков излучений период повторения импульса излучения выбран:

$$T = 2t_u = 2t_n = 1,0 \text{ мс} \quad (2)$$

Где: t_n - длительность паузы.

Тогда необходимая частота импульсного потока излучений:

$$f = \frac{1}{T} = 1,0 \text{ кГц} \quad (3)$$

Для обеспечения выполнения условия (2) использован триггер (DD2), в качестве которого использован микросхема серии типа К155ТМ2. Чтобы получить на выходе триггера симметричные прямоугольные импульсы с частотой следования $f = 1.0 \text{ кГц}$ надо воздействовать на его счетный вход импульсными сигналами с частотой следования равным $2,0 \text{ кГц}$. Последний задается с помощью подстроечным резистором R_1 и емкостью C_1 . В качестве делителя частоты использован последовательно соединенные два счетчика микросхемы типа К155ИЕ2 (микросхема DD3-DD4 рис.1).

Общий коэффициент деления счетчиков равно $K_{дел} = 100,0$. С выхода делителя частоты прямоугольные импульсы с необходимой частотой следования, ($f = 10 \text{ Гц}$) через дифференцирующую цепочку R_3C_2 поступают на вход генератора экспоненциальной функции, выполненные на транзисторы VT_1 и VT_2 . При поступлении на базы транзистора VT_1 продифференцированного короткого импульса оно открывается. Свою очередь открытие транзистора VT_1 приводит к отпиранию транзистора VT_2 , в результате которого конденсатор C_3 успевает для полного заряда за короткий промежуток времени. Поскольку постоянная времени цепи дифференцирующего устройства $\tau_{диф} = R_3C_2$ выбран таким образом, что является достаточным для полного заряда C_3 . Так как при этом сохраняется правило:

$$t_{зар} = 3\tau_{зар} \quad (4)$$

Где: $t_{зар}$ – время заряда конденсатора C_3 ; $\tau_{зар} = r_d C_3$ – постоянная времени цепи заряда конденсатора C_3 ; r_d – динамическая сопротивления транзистора VT_2 при его открытом состоянии.

Поскольку динамическая сопротивления транзистора VT_2 при его открытом состоянии достаточно мало и составляет всего лишь несколько Om .

Рис.2. Принципиальная схема приемной части оптоэлектронного устройства для контроля концентрации углеводов в воздухе.

Измеренная время заряда конденсатора в разработанном устройстве при использовании конденсатора емкостью $C_3 = 0,1 \text{ мкф}$ составляет $t_{зар} = 10,0 \text{ мкс}$. После запирания транзистора VT_2 напряжение конденсатора C_3 начинает разряжаться через сопротивление R_6 . В результате на конденсаторе C_3 формируется спадающий экспоненциальный импульс. Сформированный экспоненциальный импульс усиливается по току с помощью эмиттерного повторителя, построенного на VT_3 . Резистор R_7 предназначен для исключения искажения конечного участка экспоненциального импульса. Усиленный экспоненциальный импульс с выхода VT_3 через резистор R_8 подается на вход эмиттерного повторителя VT_4 к которому подключен импульсный модулятор, построенный на транзисторе VT_6 . При появлении на входе модулятора импульса транзистор VT_6 открывается и шунтирует вход эмиттерного повторителя VT_4 , на которой поступает экспоненциальный сигнал с выхода эмиттерного повторителя VT_3 . Таким образом, на входе транзистора VT_4 формируется дискретный экспоненциальный импульс, амплитуда которого со временем уменьшается по экспоненциальному закону.

Сформированный дискретный экспоненциальный импульс достаточной амплитуды усиливается по току эмиттерными повторителями VT₄, VT₅ и подается через ограничивающий резистор R₁₄ на опорный излучающий диод ИД₁.

Противофазные прямоугольные импульсы заполняющим дискретным экспоненциальным импульсам поступают с выхода триггера Т (микросхема DD₂) на вход транзистора VT₇. В результате открываются транзисторы VT₇, VT₈ и на коллекторе последнего формируются прямоугольные импульсы достаточной амплитуды. Эти импульсы с помощью эмиттерного повторителя VT₉ усиливаются по току и через ограничивающий резистор R₂₁ подаются на измерительный излучающий диод ИД₂. Потоки излучения опорных и измерительных излучающих диодов ИД₁ и ИД₂ проходя по очереди через газовую камеру ГК, принимаются фотоприемником (рис.2). Последний преобразует эти потоки излучения в фотоэлектрический сигнал и подает его на вход маломощного усилителя VT₁₀. С выхода усилителя VT₁₀ фотоэлектрический сигнал поступают на вход порогового устройств выполненные на микросхеме DA₁. В качестве порогового устройства использован микросхема типа K521CA3 на выходе которого формируется прямоугольные импульсы. Эти импульсы пройдя через дифференцирующие цепочки R₂₇C₆ поступают на один из входов схемы совпадения выполненные на микросхеме DD_{5.1} и DD_{5.2}. В качестве схемы совпадения использован микросхема типа K155ЛА3. На другой вход последнего поступают прямоугольные импульсы с выхода второго дифференцирующего устройство построенного на микросхеме DD_{1.3}, DD_{1.4}. С выхода микросхем DD_{5.2}, сформированные серии импульсов, количество которого пропорционально к концентрации углеводородов подается к входу счетчика построенного на микросхеме DD₆ и DD₇.

Сигналы, далее пройдя через соответствующих дешифраторов выполненных на микросхеме DD₈ и DD₉ подается к индикатором. В качестве дешифратора использован микросхема типа K155 ИД1. По показанием индикаторов типа ИН-14 определяется концентрация углеводорода в воздухе..

REFERENCES

- [1] Мамасадиков Ю., Мамасадикова З.Ю. Оптоэлектронное устройство для контроля концентрации углеводородов в воздухе на полупроводниковых излучающих диодах // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021.10 (91). С. 87-91. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12427>. DOI - 10.32743/UniTech.2021.91.10.12427.
- [2] Ю. Мамасадиков, З.Ю. Мамасадикова. Оптоэлектронное устройство для дистанционного контроля концентрации углеводородов в воздухе. / НТЖ ФерПИ, 2020, Т.24, №6. С. 231 – 236.
- [3] Z.Yu. Mamasadikova. Optoelectronic devices for controlling the concentration of hydrocarbons in air with exponential scan// Academia: An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 10, Issue 11, November 2020 – p. 1331–1336. DOI: 10.5958/2249-7137.2020.01403.2
- [4] Mukhitdinov M. M. et al. Device for remote control of cotton-raw moisture //Scientific-technical journal. – 2019. – Т. 23. – №. 3. – С. 88-93.
- [5] Кадирова, Ш. А., Хасанов, И. Я. У., & Жураев, Ж. К. У. (2021). Перспективы развития интеллектуальных измерительных приборов. Universum: технические науки, (5-2 (86)), 32-34.3
- [6] Xasanov, I. (2023, November). Technology is an important part of the everyday life of man in society. In Conference on Digital Innovation: " Modern Problems and Solutions".
- [7] Erkaboev, A., Obidov, J., Madmarova, U., & Alikhonov, E. (2023). Analysis of the ISO 9001 standard model of risk management in analytical testing laboratories. In E3S Web of Conferences (Vol. 452, p. 06009). EDP Sciences.
- [8] Yusupjan, M., Yusubjonovna, M. N., & Jamoldinovich, A. E. (2023). Development of a system for modeling the process of petroleum products processing based on fuzzy logic. Open Access Repository, 10(11), 11-16.
- [9] Yusupjan, M., Yusubjonovna, M. N., & Jamoldinovich, A. E. (2023). Synthesis of a Robust Control System with A Reference Model of a Nonlinear Dynamic Object with State Delay. Genius Repository, 24, 32-37.
- [10] Алихонов, Э. Ж. (2021). Оптоэлектронное устройство для автоматического контроля линейной плотности хлопковые ленты. Научно-Технический журнал Ферганского политехнического института, 24(2), 151-154.
- [11] Мамасадиков, Ю., Мамасадикова, Н. Ю., & Алихонов, Э. Ж. (2023). Построение моделей систем управления мультисервисными сетями на основе системного подхода. Research and implementation.
- [12] Mamasadikov, Y., & Alixonov, E. J. (2022). Optoelectronic device for regulation of linear density of cotton tape in the process of deep processing of raw materials in cotton-textile clusters.«. Paxta to'qimachilik klasterlarida xom-ashyoni chuqur qayta ishlash asosida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning iqtisodiy, innovastion-texnologik muammolari va xalqaro tajriba» mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Namangan muhandislik texnologiya instituti-2022 yil, 27-28.
- [13] Alikhonov, E. J. (2021). Determination of linear density of cotton ribbons by photoelectric method. Science and Education, 2(11), 461-467.
- [14] Jamoldinovich, A. E. (2022). About the Integration of Information Security and Quality Management. Eurasian Research Bulletin, 12, 18-24.
- [15] Мамасадиков, Ю., & Алихонов, Э. Ж. (2022). Роль оптоэлектронного автоматического контроля линейной плотности хлопковой ленты в решении задач в легкой промышленности.“. Yengil sanoat tarmoqlari, muammolari, tahlil va yechimlari” mavzusida Vazirlik miqyosida ilmiy va ilmiy-texnik anjuman ma’ruzalar to ‘plami, FarPI, 303-306.
- [16] Mamasadikov, Y., & Jamoldinovich, A. E. (2022). A Device for monitoring the weight of cotton ribbons. International Journal of Advance Scientific Research, 2(12), 64-72.
- [17] Rustamov, U. S., Alixonov, E. J., Erkaboyev, A. X., Isroilova, S. X., & Boymirzayev, A. R. (2021). Farg'ona viloyati aholisni elektr energiyasi tanqisligini bartaraf etishda MikroGESlardan foydalanish. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 603-610.
- [18] Алихонов, Э. Ж. (2022). Определение линейной плотности хлопковых лент. НТЖ, ФерПИ, 26(3), 222-224.
- [19] Mamasadikov, Y., & Alikhonov, E. J. (2022). An optoelectronic device that controls the linear density of cotton

- tape during quality processing of cotton raw materials. *Science and Education*, 3(9), 168-177.
- [20] Алихонов, Э. Ж. (2021). Определение линейной плотности хлопковые ленты фотоэлектрическим методом. *Universum: технические науки*, (11-2 (92)), 35-38.
- [21] Мамасадилов, Ю., & Алихонов, Э. Ж. (2020). Фотоэлектрические методы для автоматического контроля линейной плотности хлопковые ленты. *НТЖ ФерПИ*, 80-85.
- [22] Yuldashev, K. T., Ergashev, Q. M., Ibrokhimov, J. M., & Madmarova, U. A. (2019). EJ Alikhanov The study of Stability Combustion of the Gas Discharge in Sub-micron Gas-filled Cell with Semiconductor Electrode. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 6(11), 11907-11911.
- [23] Йулдашев, Х. Т., Эргашев, К. М., Алихонов, Э. Ж., Иброхимов, Ж. М., & Рустамов, У. С. (2021). Исследование процессов токового усиления в системе полупроводник-газоразрядный промежуток. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 114-123.
- [24] Yusupjon, M., & Jamoldinovich, A. E. Photoelectric methods for automatic linear density control cotton tapes. *International Journal For Innovative Engineering and Management Research*, 9(12), 82-87.
- [25] Jamoldinovich, A. E. (2020). The importance of metrology and standardization today Alikhonov Elmurod. *International scientific and technical journal "Innovation technical and technology"*, 1(4), 1-3.
- [26] Мамасадилов, Ю., & Алихонов, Э. Ж. (2021). Оптоэлектронное устройство для контроля линейной плотности хлопковых лент с функциональной разветкой. *Universum: технические науки*, (10-1 (91)), 92-94.
- [27] Xakimov, D. V., Isroilova, S. X., Alikhanov, E. J., Zayliddinov, T. A., & Ergasheva, G. E. (2020). Product quality control at engineering enterprises. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 7(2), 12843-12848.
- [28] Obidov, J. G., & Alixonov, E. J. (2021). Organization of the education process based on a credit system, advantages and prospects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1149-1155.
- [29] Mahliyo Mirzaabdullayeva. (2023). THE INVESTIGATION OF DENOTATION AND CONNOTATION IN MODERN LINGUISTICS. *Academia Science Repository*, 4(04), 855–862. Retrieved from
- [30] <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/122>
- [31] 7. Mirzaabdullayeva Mahliyo Xosiljon Qizi. "JAHON TILSHUNOSLIGIDA
- [32] KONNOTATSIYANING O'RNI" *Science and innovation*, vol. 3, no. Special Issue 28, 2024, pp. 1088-1091. Doi:10.5281/zenodo.11099168